

Atualização e Aprimoramento de Métodos Estatísticos para Avaliação da Qualidade de Viagem com Base na Distribuição de Defeitos em Pavimentos Rodoviários

Updating and Improving Statistical Methods for Evaluating the Quality of Travel Based on the Distribution of Defects in Road Pavements

Actualización y Mejora de los Métodos Estadísticos para Evaluar la Calidad de los Desplazamientos a partir de la Distribución de Defectos en los Pavimentos de las Carreteras

Celio Daroncho¹

celio.daroncho@fatec.sp.gov.br

1- Faculdade de Tecnologia de São Paulo

Resumo:

Este artigo propõe uma atualização metodológica para a avaliação da qualidade de viagem em rodovias, com base na relação entre a distribuição de defeitos superficiais do pavimento e notas atribuídas por avaliadores treinados. Utilizando dados coletados em 37 segmentos rodoviários vicinais no estado de São Paulo, aplicaram-se técnicas de regressão linear múltipla e análise de escalas de classificação baseadas na distribuição normal. Os resultados indicam que é possível estimar a qualidade percebida da viagem a partir de variáveis objetivas de defeitos, com confiabilidade estatística. São sugeridas melhorias no método original, incluindo a incorporação de técnicas de machine learning e a expansão da base de dados para validação cross-regional. Conclui-se que a integração de dados subjetivos e objetivos pode orientar prioridades de manutenção e melhorar a eficiência na gestão de infraestrutura rodoviária.

Palavras-chave: Qualidade de viagem, defeitos de pavimento, regressão múltipla, escalas de Likert, gestão de infraestrutura.

Abstract:

This paper proposes a methodological update for assessing travel quality on highways based on the relationship between the distribution of pavement surface distresses and scores assigned by trained evaluators. Using data collected from 37 rural highway segments in São Paulo, Brazil, multiple linear regression and classification scales based on the normal distribution were applied. The results indicate that perceived travel quality can be reliably estimated from objective distress variables. Improvements to the original method are suggested, including the incorporation of machine learning techniques and expanded cross-regional data validation. It is concluded that the integration of subjective and objective data can guide maintenance priorities and improve the efficiency of road infrastructure management.

Keywords: Travel quality, pavement distress, multiple regression, Likert scales, infrastructure management.

Recebido

Received

Recibido

03 ago. 2025

Aug. 03, 2025

03 ago. 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

15 ago. 2025

Aug. 15, 2025

15 ago. 2025

Publicado

Published

Publicado

01 out. 2025

Oct. 01, 2025

01 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20166790

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41387

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Resumen:

Este artículo propone una actualización metodológica para evaluar la calidad de los viajes en las carreteras a partir de la relación entre la distribución de las dificultades de la superficie del pavimento y los puntajes asignados por evaluadores capacitados. Utilizando datos recolectados de 37 tramos de carreteras rurales en São Paulo, Brasil, se aplicaron escalas de regresión lineal múltiple y clasificación basadas en la distribución normal. Los resultados indican que la calidad percibida del viaje se puede estimar de manera confiable a partir de variables objetivas de angustia. Se sugieren mejoras al método original, incluida la incorporación de técnicas de aprendizaje automático y la validación de datos interregional ampliada. Se concluye que la integración de datos subjetivos y objetivos puede orientar las prioridades de mantenimiento y mejorar la eficiencia de la gestión de la infraestructura vial.

Palabras clave: *Calidad de viaje, deterioro del pavimento, regresión múltiple, escalas Likert, gestión de infraestructuras.*

1. INTRODUÇÃO

A qualidade de viagem em rodovias é influenciada por múltiplos fatores, entre os quais se destacam as condições superficiais do pavimento. Defeitos como trincas, buracos, remendos e deformações afetam diretamente o conforto e a segurança dos usuários (Haas, Hudson & Zaniewski, 1994). Tradicionalmente, a avaliação dessas condições tem sido realizada por meio de inspeções visuais e instrumentais, mas a incorporação da percepção dos usuários tem ganhado relevância na literatura internacional (Al-Omari & Darter, 1994; Gulen et al., 1994).

O trabalho original de Daroncho (2001) explorou a relação entre a distribuição de defeitos e notas atribuídas por avaliadores treinados, utilizando regressão linear múltipla e escalas de classificação. No entanto, avanços recentes em técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina oferecem oportunidades para aprimorar a precisão e a aplicabilidade desse método.

Técnicas de sensoriamento remoto, incluindo imagens de drones de alta resolução e varredura LiDAR (Light Detection and Ranging), agora permitem a captura abrangente e frequente de dados de condição do pavimento (Cursino, Machado, 2021). Simultaneamente, algoritmos de inteligência artificial, particularmente redes neurais convolucionais (CNN - Convolutional Neural Networks), demonstraram capacidade superior na detecção e classificação automática de defeitos do pavimento (Sholevar, Golroo, Esfahani, 2022). Estas tecnologias emergentes oferecem oportunidades para superar limitações dos métodos tradicionais, como subjetividade na avaliação visual e baixa frequência de inspeções.

Este artigo tem como objetivo revisar e atualizar a metodologia proposta por Daroncho (2001), incorporando novas abordagens estatísticas e propondo uma estrutura expandida para coleta e análise de dados. Adicionalmente, discute-se a viabilidade de aplicação do método em contextos diversos e sua integração com sistemas de gestão de pavimentos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. QUALIDADE DE VIAGEM E DEFEITOS DE PAVIMENTO

A qualidade de viagem é um constructo multidimensional que engloba conforto, segurança e eficiência (Haas & Hudson, 1996). Defeitos superficiais do pavimento, como trincas, buracos e deformações, são indicadores objetivos que se correlacionam com a percepção subjetiva dos usuários (SHRP, 1993; Austroads, 1987).

2.2. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA E OBJETIVA

A abordagem de painéis de avaliadores treinados foi pioneiramente adotada pela AASHO (1962) após ter sido consolidada por Carey e Irick (1960). Mais recentemente este método tem sido gradualmente substituído por abordagens automatizadas. Singh et al. (2022) demonstraram que sistemas baseados em visão

computacional podem atingir 95% de acurácia na detecção de trincas, superando significativamente a avaliação humana em termos de consistência e velocidade.

2.3. SENSORIAMENTO REMOTO NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Aplicações de drones e LiDAR em monitoramento de infraestrutura rodoviária expandiram-se rapidamente pós-2020. Zhang, Chen, Wu, Guo, Jia (2021) desenvolveram um sistema integrado drone-LiDAR que captura dados 3D de alta precisão para avaliação de deformações superficiais, enquanto Kothai, Prabakaran, Srinivasa Murthy, Cenkeramaddi, Kakani et al. (2024) propuseram uma revisão sistemática abrangente sobre técnicas automatizadas de detecção, classificação e análise de danos em pavimentos com base em algoritmos de inteligência artificial (*machine learning* e *deep learning*).

2.4. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE PAVIMENTOS

Avanços em *deep learning* revolucionaram a análise de dados de infraestrutura. Deng, Li, Zhou, ZHANG, Yang, Shang Li (2023) aplicaram redes neurais recorrentes para prever a evolução de defeitos ao longo do tempo, enquanto Paraschos, Geronikos, Kepaptsoglou, Koulouriotis (2025) desenvolveram uma metodologia baseada em aprendizado por reforço (*Reinforcement Learning* – RL) para otimizar o planejamento de manutenção de pavimentos.

2.5. ESCALAS DE MEDIDA E ANÁLISE ESTATÍSTICA

Apesar dos avanços tecnológicos, a percepção humana permanece crucial para avaliação da qualidade de viagem. Estudos recentes de Staniek (2022), Zhang, Chen, Wu, Guo, Jia (2025) e Mahamed, Esam, Nafaa, Ashour, Emad, Elhenawy, Ashqar, Hassan, Glaser, Rakotonirainy (2023) exploraram novas metodologias para integrar dados sensoriais objetivos com avaliações subjetivas em tempo real através de aplicativos móveis, criando sistemas híbridos de avaliação contínua. A Escala de Likert (1932) permite a transformação de juízos subjetivos em medidas quantitativas. A normalização desses dados via escores-z facilita a comparação entre diferentes amostras e contextos (Werkema, 1996).

3. MÉTODO

3.1. COLETA DE DADOS

Foram utilizados dados originais de 37 segmentos rodoviários vicinais próximos a Araraquara-SP, coletados entre janeiro e março de 2001. As variáveis incluíram:

- Notas atribuídas por 32 avaliadores treinados (escala 1–5);
- Medidas e contagens de 31 tipos de defeitos, classificados por severidade.

3.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA

- Regressão Linear Múltipla *Stepwise*: para identificar variáveis significativas na previsão das notas.
- Escala de Likert: para transformar notas em escores-z e comparar distribuições.

- Teste de Hipóteses: comparação de médias via teste t de *Student*.

3.3. PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO

- Incorporação de redes neurais ou **random forests** para modelagem não linear.
- Expansão da amostra com dados de múltiplas regiões.
- Uso de imagens digitais e sensores para automatizar a coleta de dados de defeitos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

O modelo de regressão explicou 70,83% da variância ($R^2 = 0,7083$), com cinco variáveis significativas (Tabela 1).

Tabela 1: Coeficientes significativos do modelo de regressão

Variável	Coeficiente	p-value
Interceptor	3,51144	< 0,001
Remendo (severidade média)	-0,00079	0,046
Desgaste (severidade média)	-0,00058	0,019
Remendo (severidade alta)	-0,00071	0,032
Trinca por fadiga (severidade média)	-0,00073	0,015
Degrau no acostamento	0,00473	0,029

Fonte: Daroncho (20201)

4.2. ESCALAS DE CLASSIFICAÇÃO

As escalas derivadas dos escores-z mostraram concordância entre notas atribuídas e estimadas ($t = 0,1556$, $p > 0,05$), validando a consistência do método.

4.3. PROPOSTA DE MODELAGEM AVANÇADA

Sugere-se a aplicação de algoritmos de *machine learning*, concomitante com uso de Drones (LiDAR) para identificação dos defeitos de forma automática em 3D. Desta forma pode-se capturar as relações não lineares e interações entre variáveis, além do uso de visão computacional para classificação automática de defeitos. Esta ação eliminaria a atividade com usuários reinados para darem notas, podendo ser feita para o treinamento da ferramenta e posteriores calibrações em momentos específicos.

5. CONCLUSÃO

O método proposto por Daroncho (2001) mostrou-se robusto para estimar a qualidade de viagem com base em defeitos do pavimento. Sua atualização com técnicas modernas de análise de dados pode ampliar sua aplicabilidade e precisão. Recomenda-se:

- Validação cross-regional com amostras ampliadas;

- Integração com sistemas de gestão de pavimentos;
- Automação da coleta e classificação de defeitos via sensores e IA.

REFERÊNCIAS

AASHO - AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS. **The AASHO road test: report 5 - pavement research**. Washington, D.C.: Highway Research Board, 1962. (Special Report 61E). Disponível em: <https://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/sr/sr61/sr-61e.pdf>. Acesso em: 10/mar/2025.

AL-OMARI, Bashar; DARTER, Michel I. Relationships between international roughness index and present serviceability rating. **Transportation Research Record**, n. 1435, p. 130-136, 1994. Disponível em: <https://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1994/1435/1435-017.pdf>. Acesso em: 10/mar/ 2025.

AUSTROADS. A Guide to the Visual Assessment of Pavement Condition. Sydney, 1987. Disponível em: https://www.tmr.qld.gov.au/_media/busind/techstdpubs/pavements/guidelines/guide-to-the-visual-assessment-of-pavements.pdf?sc_lang=en&hash=C3EBB975D2D7F1D90DE2D647E856FECA. Acesso em: 10/mar/2025.

CAREY, W. N.; IRICK, P. E. The pavement serviceability-performance concept. **Highway Research Board Bulletin**, n. 250, p. 40-58, 1960. Disponível em: <https://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/hrbulletin/250/250-003.pdf>. Acesso em: 10/mar/2025.

CURSINO, Pedro Luis Soethe; MACHADO, Fernanda Almeida. Levantamento de condições existentes com LiDAR em dispositivos móveis e análise de pavimentos usando BIM. In: CONGRESSO PORTUGUÊS DE BUILDING INFORMATION MODELLING, 4., 2022, Guimarães. *Anais [...]*. Guimarães: Universidade do Minho, 2022. p. 448-457. DOI: <https://doi.org/10.21814/uminho.ed.77.39>.

DARONCHO, C. **Contribuição à análise de qualidade de viagem e suas relações com a distribuição de defeitos em segmentos de rodovias**. Dissertação (Mestrado). EESC-USP, São Carlos, 2001.

DENG, Yutong; LI, Feng; ZHOU, Siqi; ZHANG, Song; YANG, Yang; ZHANG, Qiang; LI, Yanfei. Use of recurrent neural networks considering maintenance to predict urban road performance in Beijing, China. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, v. 381, n. 2254, p. 20220175, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1098/rsta.2022.0175>
HAAS, R.; HUDSON, W. R. (1996). Defining and serving clients for pavements. **Transportation Research Board**, n. 1524, p. 1 - 9. Washington D.C.

HAAS, R.; HUDSON, W. R.; ZANIEWSKI, J. **Modern Pavement Management**. Malabar: Krieger Publishing, 1994.

KOTHAI, R. PRABAKARAN, N. SRINIVASA MURTHY, Y. V. CENKERAMADDI, L. R. KAKANI, V. Pavement Distress Detection, Classification, and Analysis Using Machine Learning Algorithms: A Survey, **IEEE Access**, v. 12, pp. 126943-126960, 2024, doi: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3455093>.

LIKERT, Renis. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, n. 140, 1932.

MOHAMED, Rana; ESAM, Hafsa; NAFAA, Selvia; ASHOUR, Karim; EMAD, Doaa; ELHENAWY, Mohammed; ASHQAR, Huthaifa I.; HASSAN, Abdallah A.; GLASER, Sebastien; RAKOTONIRAINY, Andry. **Deep learning-based pavement defect detection**. In: AUSTRALASIAN ROAD SAFETY CONFERENCE, 2023, Cairns. *Proceedings of the Australasian Road Safety Conference 2023*. Australasian College of Road Safety, 2023. p. 349-351. DOI: <https://doi.org/10.33492/ARSC-2023>.

PARASCHOS, Panagiotis D.; GERONIKOS, Konstantinos; KEPAPTSOGLU, Konstantinos L.; KOULOURIOTIS, Dimitrios E. Reinforcement learning for pavement maintenance cost optimization. *Smart and Sustainable Built Environment*, [S. l.], v. 14, n. 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1108/SASBE-01-2025-0034>. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/SASBE-01-2025-0034>. Acesso em: 10 set. 2025.

SHOLEVAR, Nima; GOLROO, Amir; ESFAHANI, Sahand Roghani. Machine learning techniques for pavement condition evaluation. **Automation in Construction**, v. 136, n. p., 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104190>.

SHRP. **Distress Identification Manual for the Long-Term Pavement Performance Project**. SHRP-P-338, National Research Council, Washington, D.C., 1993.

SINGH, D. et al. Computer vision-based pavement crack detection systems: A comprehensive review. **Measurement**, v. 187, 110287, 2022.

STANIEK, Marcin. Road pavement condition diagnostics using smartphone-based data crowdsourcing in smart cities. **Journal of Traffic and Transportation Engineering**, v. 8, l. 4, 2021.

WERKEMA, M. C. C. **Como estabelecer conclusões com confiança: entendendo inferência estatística**. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1996.

ZHANG, Yao; CHEN, Jiajun; WU, Zhengguang; GUO, Xiangyu; JIA, Silin. Optimizing pavement distress detection with UAV: A comparative study of vision transformer and convolutional neural networks. **KSCE Journal of Civil Engineerin**, v. 29, 100095, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.kscej.2024.100095>.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(s) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) Gemini de Inteligência Artificial (IA) para auxiliar na tradução do resumo para abstract e resumem. Após utilizar esta ferramenta/serviço,

os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”